

Leitlinien und Empfehlungen für den Einsatz generativer und agentischer KI-Tools für MPIA- Mitarbeiter

Generative und agentische KI-Tools für Text, Code und Bilder sind mittlerweile weit verbreitet und werden für viele MPIA-Mitarbeiter zu einem Arbeitsinstrument. Ziel dieses Dokuments ist es, grundlegende Richtlinien bereitzustellen, die den Nutzern helfen sollen, Fehler zu vermeiden, ethische Grenzen nicht zu überschreiten, die Vertraulichkeit nicht zu verletzen und möglicherweise gegen Urheberrechtsgesetze zu verstoßen, wenn sie diese Tools verwenden. Diese Richtlinien gelten in allen Kontexten, in denen Sie in Ihrer beruflichen Funktion handeln und Ihre Zugehörigkeit zum MPIA nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wissenschaftliche Analysen, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, wissenschaftliche Software, Fachvorträge sowie die Erstellung und Verbreitung von Materialien im Zusammenhang mit Forschung zu Bildungs- oder Öffentlichkeitszwecken, die Begutachtung von Anträgen und Bewerbungen usw.

Grundsätzlich dürfen die grundlegenden Standards in Bezug auf geistiges Eigentum und Verständnis, die persönliche Verantwortung für die wissenschaftliche Qualität jedes Produkts, die Sorgfalt wissenschaftlicher Arbeit sowie die Transparenz bei der Zuweisung geistiger Verdienste durch den Einsatz generativer oder agentischer KI im Vergleich zu den seit langem etablierten Standards der MPG nicht gesenkt werden.

Wenn Sie generative KI einsetzen, sollten Sie alle folgenden Fragen mit „JA“ beantworten können.

1. Kann ich die Richtigkeit und die Argumentation jedes Teils meiner Arbeit erklären und

verteidigen? Alle Autoren (Hauptautor und Mitautoren) müssen die volle Verantwortung für den Inhalt ihrer Arbeit übernehmen. Genau wie vor der Existenz von KI-Tools sollten die Autoren als Gruppe in der Lage sein, Annahmen und Argumentationen zu erklären und zu verteidigen. Verwenden Sie generative KI-Tools nicht, um Lernprozesse und berufliche Weiterentwicklung zu umgehen. KI kann Ihre Arbeit verbessern, sollte aber nicht die zugrunde liegende intellektuelle Anstrengung oder Kreativität ersetzen.

2. Habe ich alle KI-Ergebnisse kritisch überprüft und bewertet?

Alle KI-generierten Materialien müssen sorgfältig überprüft und anhand zuverlässiger Quellen, empirischer Daten, Expertenmeinungen oder durch eine gründliche Prüfung verifiziert werden. Sie müssen über das Fachwissen verfügen, um fehlerhafte, voreingenommene oder irreführende Ergebnisse zu erkennen, oder andernfalls jemanden konsultieren, der darüber verfügt. Bei Code, Berechnungen oder statistischen Tests müssen Sie die Ergebnisse vor der Verwendung unabhängig testen und verifizieren. KI-Tools sollten als ergänzende Hilfsmittel dienen und nicht als definitive Informationsquellen.

Insbesondere bei Code sollten Sie Tests schreiben, die die Ergebnisse überprüfen. Soweit möglich, sollte Code öffentlich zugänglich gemacht werden, um Reproduzierbarkeit sowie eine unabhängige Überprüfung und Begutachtung zu gewährleisten.

Überprüfen Sie bei Daten, dass KI-Tools keine Inhalte verändert, erfunden, hinzugefügt, weggelassen oder auf andere Weise verschleiert haben.

3. Bin ich transparent darüber, wie KI eingesetzt wurde?

Man muss die Offenlegungspflichten von Fachzeitschriften, Konferenzen, Förderorganisationen, Teleskopzuweisungsgremien usw. einhalten. Wo erforderlich, sollten Nutzer die Verwendung von KI-Tools klar angeben. Zwar haben derzeit nur wenige dieser Einrichtungen Richtlinien, die die Nennung generativer KI vorschreiben, doch solche Regeln werden immer häufiger. Die Überprüfung der Richtlinien vor der Einreichung (auch wenn Sie bereits zuvor eingereicht haben) bei dieser Einrichtung kann sicherstellen, dass Sie nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Insbesondere bei der Erstellung von Bildern und Diagrammen für Präsentationen sollte eine angemessene Quellenangabe erfolgen. Die Data Science-Gruppe führt [hier](#) eine Liste der Richtlinien, bitte überprüfen Sie die Anforderungen jedoch direkt.

4. Habe ich den Datenschutz und das geistige Eigentum geschützt?

Man muss sich bewusst sein, dass alle Informationen, die in öffentliche KI-Tools (kostenlos oder kostenpflichtig) eingegeben werden, gespeichert werden und für zukünftige Trainingszwecke wiederverwendet werden können. Daher dürfen vertrauliche, geschützte, unter Embargo stehende und/oder unveröffentlichte Daten nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der Autoren in öffentlich zugängliche Tools eingegeben werden. Alle Materialien, die Ihnen vertraulich zur Verfügung gestellt wurden, wie z. B. Bewerbungen, Vorschläge und in Vorbereitung befindliche Arbeiten, sollten nicht in öffentliche KI-Tools hochgeladen werden, da dies die Vertraulichkeit verletzen, gegen berufliche oder Gutachterpflichten verstoßen oder im Widerspruch zu institutionellen Richtlinien stehen könnte. Halten Sie sich stets an bestehende Kooperations- oder institutionelle Richtlinien und Gesetze.

Wenn KI-Tools für sensible Materialien unbedingt erforderlich sind, empfehlen wir den Mitarbeitern, Modelle lokal zu hosten. Die Data-Science-Gruppe kann Sie bei der Einrichtung nicht-öffentlicher Systeme.

5. Habe ich angemessene Anstrengungen unternommen, um Vorurteile, Fairness und ethische Risiken (z. B. Schaden, Falschdarstellung, ungerechte Auswirkungen) in diesem Material zu erkennen und anzugehen?

KI-Tools können aufgrund inhärenter Verzerrungen in ihren Trainingsdaten voreingenommene oder irreführende Ergebnisse liefern, und es liegt in der Verantwortung des Nutzers, diese Effekte zu erkennen und zu mindern. Beispiele hierfür in der Astronomie können sein: KI-gestützte Zitiervorschläge können die Zitiervverzerrung zugunsten weniger zitierter, aber ebenso gültiger Arbeiten verstärken; die Textgenerierung für Anträge kann Ergebnisse aus der Literatur auslassen oder falsch interpretieren oder sich auf veraltete Interpretationen statt auf neuere Ergebnisse konzentrieren; bei der Ideenfindung können KI-Tools große Forschungsfelder auf Kosten neuer Themen überbetonen oder Ideen hervorbringen, die denen in der bestehenden Literatur ähneln, was Konservatismus verstärkt und Originalität vermissen lässt. KI-Tools können Informationen auslassen, erfinden, verzerren oder falsch interpretieren und sollten nicht in Kontexten eingesetzt werden, in denen sie Bewertungen, Entscheidungen oder die Ressourcenzuteilung in unfaier Weise verzerren könnten.

Zuletzt aktualisiert:
03.06.2026

Grenzen der Nutzung

Es gibt bestimmte Situationen, in denen KI-Tools ungeeignet sind oder hohe Risiken bergen und vermieden werden sollten. Dazu gehören unter anderem:

- Generieren oder verbreiten Sie keinen „KI-Müll“. Dazu gehören KI-generierte Texte, Codes oder Analysen, die mit minimaler menschlicher Aufsicht erstellt wurden und erheblichen Aufwand von anderen erfordern, um sie zu überprüfen, zu debuggen, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen oder zu interpretieren.
- Verwenden Sie KI-Ergebnisse nicht, um endgültige Entscheidungen über Einstellungen, Finanzierungen, Bewertungen oder sonstige Ressourcenverteilungen zu treffen, die ausschließlich auf Modellausgaben basieren (siehe auch das [EU-KI-Gesetz](#)).
- Laden Sie keine vertraulichen, geschützten oder unter Embargo stehenden Materialien und Daten auf öffentlich gehostete KI-Systeme (kostenlos oder kostenpflichtig) hoch.
- Erstellen Sie keine irreführenden, erfundenen oder nicht überprüfbaren Inhalte und verwenden Sie diese nicht ohne ordnungsgemäße Validierung. Sie sind persönlich für die Folgen verantwortlich, wenn Sie dies tun.

Alle MPIA-Mitarbeiter werden dazu angehalten, sich über die Stärken und Schwächen von KI-Tools auf dem Laufenden zu halten. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte mit Fragen oder Bedenken an die Data Science Group oder die Ombudspersonen. Alle MPIA-Mitglieder sind herzlich eingeladen, diese Richtlinien zu kommentieren und uns auf notwendige Aktualisierungen hinzuweisen.

Weitere Ressourcen

Die Ombudsstelle für wissenschaftliche Integrität in Deutschland bietet einen sehr detaillierten [Leitfaden mit Fragen und Antworten zu künstlicher Intelligenz \(KI\) und Forschungsintegrität \(RI\)](#) (verfügbar auf Englisch und Deutsch), der regelmäßig aktualisiert wird und weitere Informationen liefert. Wir empfehlen, diesen zu lesen, falls die obigen Leitlinien Ihre Bedenken nicht ausräumen.

Für MPIA-Forscher bietet die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) robuste, [selbst gehostete Lösungen](#) an, die Leistung, Ethik und Zugänglichkeit in Einklang bringen. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite.

Für Studierende der Universität Heidelberg stehen [hier](#) allgemeine Richtlinien und ein Formular zur AI-Quellenangabe zur Verfügung (auf Deutsch und Englisch). Die Richtlinien dienen als universitätsweiter Rahmen und legen grundlegende Erwartungen für den verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI in allen Fachbereichen fest. Einzelne Fachbereiche können zusätzliche Richtlinien erarbeiten, und Studierende werden gebeten, sich direkt bei ihrem Fachbereich zu erkundigen.

Wenn Sie schließlich ausgefeiltere Denkansätze für bestimmte Aufgaben benötigen, bietet [„Questions for LLM Introspection“](#) eine Reihe von Checklisten mit Reflexions- und Richtlinienfragen speziell für Literaturrecherche, Code-Entwicklung, Datenanalyse und -interpretation, Peer-Review, Manuskript- oder Antragerstellung, professionelle Kommunikation sowie Bewertung (Einstellung oder Ressourcenzuweisung).